

Certificamos que o artigo

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO
MUNICÍPIO DE CACOAL REVISÃO DE LITERATURA
NARRATIVA

de autoria de

RAFAELA GOMES¹
TERESINHA CÍCERA
TEODORA

foi publicado na **Revistaft** em 24/11//2023
ISSN: 1678-0817 - Volume 28 - Edição 128- Pág 16
RegistroDOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10205216>

Dr Oston Mendes